

**IL DIRITTO D’AUTORE ITALIANO
DOPO LE PIÙ RECENTI RIFORME
LEGISLATIVE COMUNITARIE:
VALUTAZIONI DI IMPATTO,
MIGLIORI PRATICHE E PROPOSTE
DI RIFORMA PER COSTRUIRE UN
SISTEMA PIÙ EFFICIENTE E
GIUSTO (COPY-IT)**

**D2.5 WORKSHOP DI *BEST PRACTICES* CON
GLI STAKEHOLDERS “TARGET”**

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero
dell'Università
e della Ricerca

Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

LOGO
ente beneficiario

Agenda per lo svolgimento dei lavori

Data: 27 novembre 2025 (data di consegna bozze: 20 novembre)

Modalità di svolgimento: online (piattaforma Zoom o Microsoft Teams – da definire)

9.00-9.15 Introduzione e riassunto dello scopo, degli obiettivi e dello stato di avanzamento del progetto

Presenta: Caterina Sganga (docente di diritto della proprietà intellettuale, Scuola Superiore Sant'Anna e Coordinatrice Scientifica del progetto Copy-IT)

9.15-10.00 ***Le flessibilità al diritto d'autore nel contesto italiano: lo stato dell'arte, i problemi aperti e le opportunità offerte dall'attuale quadro normativo***

Discutono: Caterina Sganga e Magali Contardi (post-doc in diritto della proprietà intellettuale, Scuola Superiore Sant'Anna)

10.00-10.30 Discussione con *stakeholders* “target” e Q&A

10.30-10.45 Pausa

10.45-11.30 ***Dai vuoti legislativi alle raccomandazioni di politica del diritto per favorire l'accesso ai contenuti da parte di categorie di utenti vulnerabili***

Discutono: Caterina Sganga e Camilla Signoretta (dottoranda in diritto della proprietà intellettuale, Scuola Superiore Sant'Anna)

11.30-12.00 Discussione con *stakeholders* “target” e Q&A

12.00-12.45 ***Proposte legislative e buona pratiche per la digitalizzazione di opere artistiche nelle collezioni delle istituzioni del patrimonio culturale italiano***

Discutono: Federica Giovanella (docente di diritto privato comparato, Università di Udine) e Daniele Fabris (post-doc in diritto della proprietà intellettuale, Università di Udine)

12.45-13.15 Discussione con *stakeholders* “target” e Q&A

13.15-13.30 Conclusioni e saluti